

Samarqand, Xiva kulolchilik maktablarining o'ziga hosigi..

Buvayev Vakhobjon Sadikovich

vahobjonbuvayev@gmail.com

Namangan davlat universiteti

@<https://namdu.uz>.

Pedagogika fakulteti "San'atshunoslik" kafedrasi dotsenti

<http://doi.org/10.5281/zenodo.15350747>

Annotation: preservation of all types of National Crafts in our country, noble actions towards its development made it possible to preserve the activities of Masters and craftsmen even in the most complex conditions. These aspects show their results in the field of pottery, as do all areas of National Crafts. We are not mistaken to say that the art of ceramics of Uzbekistan in World Ceramics has a special and unique place. In my opinion, this is manifested when the ungrateful Masters managed to bring pottery to a high level of art.

Keywords: book, knowledge, culture, spirituality, education, knowledge.

Kirish. O`zbekiston kulolchilik san`ati ijodiyotning maxsus va mustaqil bir turi bo`lib, o`zining rivojlanish qonunlariga hamda taraqqiyot bosqichlariga egadir. Zamonaviy an`anaviy kulolchilik san`ati XIX asr oxiri – XX asr boshlarida tarixan shakllangan maktablarning an`anasi asosida rivojlanib kelmoqda. Badiiy bezatish uslubi va texnologik xususiyatlari bo`yicha uchta asosiy kulolchilik maktablari namoyon¹: Farg`ona badiiy kulolchilik maktabi (asosiy markazlari Rishton, G`urumsaroy); BuxoroSamarqand badiiy kulolchilik maktabi (Samarqand, Urgut, G`ijduvon); Xorazm badiiy kulolchilik maktabi (Madir va Kattabog' qishloqlari). Har bir maktab o`zining rivojlanish va ijodiy tamoyillari, etakchi markaz va ustalari, boshqa maktablardan farqlovchi xususiyatlari bilan belgilanadi. Ular o`z qonuniyatlari doirasida faoliyat ko`rsatadi va asosiy badiiy tamoyillari umumiyiligini saqlab keladi.

¹ Abduvaxobova Sevara Alisher Qizi (2022). TEMA« SOVERSHENSTVOVANIYE ZANYATIY IZOBRAZITEL'NYM ISKUSSTVOM I RAZVITIYE SPOSOBNOSTEY UCHACHIXSYA». Innovation: The journal of Social Sciences and Researches, 1 (2), 104-107. Doi: 10.5281/zenodo.7182013

Material va metodlar: Kulolchilik san`atida qo`llaniladigan naqshlar asosan X-XI asrlarda O`rta Osiyoda qaror topgan islom dini ta`sirida (VIII asr) shakllanib, xalq ustalarining ko`p qirrali badiiy iste`dodini namoyon qilib keldi. O`zaro ta`sir jarayonida vujudga kelgan va shakllangan sir va sirlash texnologiyasi O`zbekiston madaniyati va san`atida juda boy hosila bergan. IX–XIII asrlar O`rta Osiyo sirlangan kulolchiligida bezak naqshlari: geometrik (xandasaviy), epigrafik, o`simliksimon (islimiy), zoomorf, antropomorf va boshqalarining mavjudligi shundan dalolat beradi. IX–XII asrlar kulolchilik san`atining mavzu va uslublari evolyutsiyasida murakkab dinamik jarayon kechgan. Bu davrlar sirlangan kulolchiligida kechgan uslubiy jarayonlar keyingi asrlar kulolchiligi naqsh tizimi taraqqiyotini belgilab bergan.

Ma`lumki, musulmon mamlakatlari madaniyati an`analarga qat`iy rioya qilishga, an`analarni muntazam takomillashtirish maqsadiga asoslangan qonun-qoidaga muvofiq kelishga asoslanuvchi badiiy ijod tilini tashkil etadi. Bu nuqtai nazardan, «badiiy kulolchilik maktablari murakkab badiiy sistema sifatida rivojlanishi, hamda an`analarni o`zlashtirish jarayoni turli formatsiyalar o`zgarishi bilan bog`liq qonunqoidalarga asoslanganligini belgilaydi»². Qonun-qoida tizim sifatida o`z ichiga har bir kulolchilik maktabi tajribasini mustahkamlaydigan mintaqaviy, mahalliy xususiyatlarni qamrab, aholi etnik tarkibi, joylanishi va tarixiylik tamoyillari bilan bevosita bog`liqdir.

O`zbekiston kulolchilik san`atining eng boy merosini saqlab qolgan maskan hisoblanadi, chunki zamonaviy an`anaviy va noan`anaviy kulolchilik san`ati (XIX asrda tarixan shakllangan) vakillarida mahalliy madaniyatning tarixiy qatlamlariga qiziqishlari kuzatilmoqda.

O`zbekistonda qadimdan har vohaning hunarmandchilik markazlari vujudga kelib shakllangan. Ishlab chiqarish uslubi bo`yicha kulolchilik ikkita asosiy turlarga bo`lingan – sirlangan va sirlanmagan. Sirlanmagan kulolchilik qadim tarixga ega. VIII asr oxiri – IX asr boshida Movarounnahr shaharlarida sirlangan kulollik keng

² Baymetov, B. B., & Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 261-267.

tarqalgan. IX-XVIII asrlarda ushbu uslub badiiy kamollikka va yuqori texnologik sifatga ega bo`ldi.

XX asrdan hozirgi O`zbekiston hududlarida asosiy maktablar va markazlar tashkil topdi: a) Samarqand-Buxoro maktabi, Toshkent, Samarqand, Urgut, Buxoro, G`ijduvon, SHahrisabz, Kitob, Kattako`rg`on, Denov markazlari bilan; b) Farg`ona maktabi Rishton va G`urumsaroy markazlari bilan; v) Xorazm maktabi Xonqa, Modir qishlog`i, Kattabog`, CHimboy markazlari bilan. Har bir markaz o`ziga xos mahalliy xususiyatlarini saqlagan. Ularda hozirgi vaqtda sopol idishlarning yassi (kosalar, laganlar), baland, ya`ni yuqoriga qarab yo`naltirilgan (ko`zalar, xumlar) turlari va uy-ro`zg`or buyumlar ishlab chiqarilmoqda.

Natijalar muhokama: Samarqand sopol buyumlari jarangdor nafis bo`lib chiqishida qo`rg`oshinli sir va sarg`ish-yashil, jigarrang bo`yoqlar muhim o`rin egallaydi (namoyondalari Alisher va Abdulla Narzullaevlar (G`ijduvon), Namoz va No`mon Obloqulovlar (Urgut), X.Haqberdiev (Samarqand)).

Samarqandda kulolchilik neolit davridan buyon mavjud bo`lsa-da, uning eng rivojlangan davrlari eramizning IX–XII asrlarga to`g`ri keladi. Sanoat rivojlangan davrga kelib bu soha ancha susaydi, so`nggi o`n yilliklarda uning ayrim ko`rinishlari hatto yo`qolib ketish xavfi ostida qoldi³.

Ana shunday paytda kulollar sulolasini davom ettirib kelayotgan hunarmand oilalar o`z maktabini tashkil etdi. Ulardan biri – Bobomurodovlar sulolasi.

Samarqand kulolchilik maktabining o`ziga xosligi texnologik omil bilan bog`liqdir. Ushbu maktab markazlari uslubining ichki omillari ko`proq «afrosiyob» sopoli an`analariga asoslanadi. O`zbekiston miq`yosida XX asr ikkinchi yarmidagi xalq xo`jaligini rivojlantirish rejalari (chinni zavodlari va kulolchilik korxonalarini barpo etilishi) va shaharlar ahamiyatining oshish jarayoni an`anaviy Toshkent va Samarqand kulolchilik markazlariga salbiy ta`sir ko`rsatdi. Xozirgi kunda Buxoro-Samarqand an`anaviy kulolchilik maktabini asosan G`ijduvon, Urgut markazlari namoyon etmoqda. Ushbu markazlarda keng qo`llaniladigan naqshlardan biri

³ og`lu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA`LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG`ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.

«bofta» yoki «charbargi davra» aylana naqshidir. Ba`zi ma`lumotlarga qaraganda, bu aylanalar yulduz, oy va quyoshni ifodalaydi. Bu hol «aylana» naqshining diniy qarash va e`tiqodini bildiruvchi solyar quyosh tizimi bilan aloqador ekanligini ko`rsatadi «ushbu yo`sinlar kosmologik tafakkur hamda diniy marosimlar bilan bog`liq xalq san`atining eng qadimiy – arxaik qatlamlariga taaluqlidir». Asrlar osha bu ramziy belgilarning estetik ma`nosi kuchayib, ornamental bezak tizimida mustaqil joy olgan.

Samarqand maktabining, uning badiiy bezak majmuining belgilovchi xususiyatlaridan biri qush va hayvonot olami unsurlaridan tashkil topgan ramziy naqshlardir. Ayniqsa, G`ijduvon kulolchilik markazida ko`p qo`llaniladigan: «dumi burgut», «murg`i safid» (oq qush), «boy qush», «guli tovus» va hokazolar⁴.

Hayvonot olami unsurlarini tasvirlash ushbu maktabning naqshlar semantikasi genezisini IX– XI asrlardagi klassik Afrosiyob sopol buyumlarida namoyon bo`ladi. Afrosiyobning mashhur bo`lgan sopol buyumlaridagi bir necha lavhalarida oq kaptarni ko`rish mumkin. Kaptar, o`rdak, xo`roz va ot tasvirlari bu davrdagi sopol buyumlarda deyarli real shakllarda tasvirlangan. Ba`zi bir shartli holdagi tasvirlar xom ashyo xususiyatidan kelib chiqib ijro etilgan. Ammo ob`ektiv voqelik timsolini sub`ektiv tarzda shartlilikda berilishini ham inkor etish mumkin emas. Real voqelikning ob`ektlarini bunday tarzda tasvir etilishi va tasviriy mavzuga salbiy munosabatda bo`lgan xukmron din davrida qadimgi ma`nolarning berilishi ijtimoiy-tarixiy muhit bilan izohlanadi. Mazkur davr Renessans hisoblanib, fan va madaniyat ravnaqi eng yuksak samaralar bergan edi, antik tushunchalar bilan omuxtalashgan falsafiy fikrlar esa dunyoni anglashni tasdiq etish darajasiga ko`tarilgan edi.

Xorazm an`anaviy kulolchilik bezaklari orasida geometrik shakllar hamda o`simliksimon tasvirlar katta o`rin egallaydi. Xorazm naqshlari Farg`ona va Samarqand kulolchilik maktablaridan aniq ranglarga qat`iy rioya qilinishi, geometrik naqshlarning o`ziga xos usulda talqin qilinishi bilan ajralib turadi. O`zbekiston kulolchilik san`atiga xos an`anaviy sxemalar – yuzali buyumlarning

⁴ Mirzahamdamovna, QB (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARIDA BADIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN'ATNING O'RNI. *SARQ UYGLANISHI: INNOVATSION, TA'LIM, TABIIY VA IJTIMOY FANLAR ILMYIY JURNALI*.

satxini hoshiya va markaziy qismga bo`lish – Xorazm buyumlarida keng ravishda qo`llanilmagan. Badiiy buyumlarning markaziy qismiga geometrik arabeska «girix» tushurish, Xorazm kulolchiligining o`ziga xos xususiyatidir. Girix O`rta Osiyoda va YAqin SHarqda keng tarqalgan naqsh bo`lib, uning rivojlanish davri IX-XII asrlarga to`g`ri keladi. Xorazm badiiy kulollik san`ati qadimdan me`morchilikning rivojlanishi bilan chambarchas bog`liq bo`lgan. Kulolchilik buyumlarida me`morchilik bezaklariga taalluqli naqshlarni ko`rish mumkin – girix, va murakkab ko`rinishga ega bo`lgan turlicha «madohil», «turunj» kabi asosini medal'on sifat naqshlar majmuidan iborat tasvirlar egallagan.

XX asr kulolchilik san`atining badiiy bezak tizimi o`zida qadim va o`rta asrlarda shakllangan naqshlar majmui va XIX asr oxiri va XX asrlarda bezak tizimidan joy olgan buyum tasvirlari asosida rivojlanib kelmoqda. SHu bilan birga, 1990 yillarda badiiy kulolchilik san`ati bezak majmui tizimiga 1930-50-yillar kabi begona unsurlar, ya`ni portretlar, me`moriy binolar tasviri, arab yozuvlari va hokazolar kirib keldi.

XX asr oxiri XXI asr boshida kulolchilik san`atida birlamchi arxetiplar (qadimiy va o`rta asrlar davri) hamda ikkilamchi arxetiplar (XIX – XX asrlar boshidagi predmetli tasvir) sirlangan sopol buyumlarni bezash jarayonida izchil davom etgan.⁵ SHuningdek, kulolchilikda zamonaviy badiiy jarayondagi o`zgarishlar ta`sirida rivoj topgan uchinchi avlod arxetiplari (me`moriy obidalar tasvirlari, arab yozuvlari va xokazolar) ham faollashgan.

Kulolchilik san`atida uzoq muddatli rivojlanish natijasida yuzaga kelgan naqshlar majmui, badiiy an`analar, birinchidan ijtimoiy ongning mazkur shakliga xos hamda turli tarixiy davrlarda umumiy bo`lgan tomonlarni, ikkinchidan, xalqning avloddan avlodga o`tadigan o`ziga xos mahalliy jihatlarini, uchinchidan, muayyan maktab va yo`nalish uchun xos bo`lgan tomonlarni o`ziga qamrab oladi.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida aniq chegaralangan maktablar asosida rivojlanib kelayotgan ko`plab xunarmandchilik markazlari qatorida kulolchilik

⁵ Abdinabi, A. va Rayhona, T. (2024). Tasviriy san'at turlari va janrlarida badiiy ijod asoslarining o'ziga xos xususiyatlari. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2 (3), 219-228.

markazlari ham XX asr davomida qator o`zgarishlarni boshidan kechirdi. XX asrning ikkinchi yarmida an`anaviy kulolchilik san`ati rivojida salbiy o`zgarishlar guvohi bo`lamiz. Ayniqsa, bu o`zgarishlar an`anaviy markazlar taqdirida yorqin namoyon bo`lgan. XX asr mobaynida siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy shart-sharoitlarning o`zgarishi, amaliy san`at turlarining an`anaviy markazlari taqdiri masalalarini, badiiy ishlab chiqarilgan mahsulot an`analarga rioya qilinishi muammolarini hamda naqshlar majmuasi muhitida qator o`zgarishlarni yuzaga keltirdi.

Misol uchun, XX asrning 1930 yillaridagi siyosiy o`zgarishlar natijasida hamma markazlarda maxsus kurslar va artellar paydo bo`ldi. SHu bilan birga, o`sha davrning tasviriy san`atida kechayotgan jarayonlar hamda umumsan`atning asosiy tamoyillari ta`sirida xalq ustalari ijodida, ya`ni an`anaviy sopol buyumlarda, ularning naqsh majmuasida portret va syujet yo`sinlari paydo bo`la boshladi⁶. Bu albatta, an`anaviy naqsh tabiatini buzilishiga va uslubiy eklektikaga olib keldi. Bu hol, 1950-yillarda ham ustalar ijodida o`z aksini topadi, lekin ayrim unsurlar, masalan, Rishton va G`urumsaroy markazlarida kumg'on va pichoqlar tasviri, Xorazmdagi Madir qishlog'idagi kulolchilik markazida qurolasrorlar tasviri, an`anaviy naqshlar majmuasiga muvofiq ravishda uyg'unlashib ketgan, hamda zamonaviy kulolchilik san`atida markazlarni o`ziga xos belgisi sifatida idrok etiladi.

XX asrda O`zbekistonda kulolchilik mahsulotlarini an`anaviy tarzda ishlab chiqarish sekinlik bilan pasayib, ularning o`rniga sanoat mahsulotlari egallay boshlagan. Buning oqibatlarini hunarmandchilikning mazkur turi umumiy holatiga salbiy ta`sir ko`rsatgan, – sirlangan kulolchilik buyumlari o`ziga xos xususiyatlarini, bezak madaniyatini yo`qota boshlagan, an`analarning davomiyligi buzilishiga olib kelgan. Natijada kundalik turmushda keng qo`llanib kelgan maishiy predmetlar, jumladan, kulolchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish barham topa boshlagan.

XX asr ikkinchi yarmida paydo bo`lgan yangi plastik san`at shakllari va an`anaviy hunarmandchilik faoliyatining ijtimoiy sharoitlarining o`zgarishi badiiy

⁶ Winetsky, D. E., Negoescu, D. M., DeMarchis, E. H., Almukhamedova, O., Dooronbekova, A., Pulatov, D., ... & Goldhaber-Fiebert, J. D. (2012). Screening and rapid molecular diagnosis of tuberculosis in prisons in Russia and Eastern Europe: a cost-effectiveness analysis. *PLoS medicine*, 9(11), e1001348.

mahsulotlar bezagining muayyan transformatsiyasiga, O`zbekiston badiiy sirlangan kulolchiligi naqsh majmuasi mazmunida islom komponentining tenglashuviga olib kelgan.

O`zbekiston kulolchilik san`atida qo`llaniladigan naqshlar majmui asosi geometrik va o`simliksimon bezaklar, ramziy belgilar, hayvonot olami va antropomorfik mavzular va buyumlar tasvirida tashkil topgan. Ushbu naqshlar IX asrda qaror topa boshlab, XIX asrlarga kelib shakllangan. Bezak majmuining tasvirdan naqshga qadar bo`lgan evolyutsiyasida uning murakkab badiiy tizimi genezisi xususiyatlari namoyon bo`ladi.

XX asr oxiri – XXI asr boshida kulolchilik bezak san`atida naqshlar majmuasidagi davomiylik saqlanib qolgan. Respublikada xalq san`ati, jumladan, kulolchilikning rivojlanishi uchun qulay iqtisodiy va ijtimoiy sharoit yaratishga qaratilgan qator hujjatlar qabul qilingan. Ushbu holatlarning ijobiy ahamiyatini O`zbekistondagi qator an`anaviy kulolchilik maktablari tiklanishi misolida ko`rish mumkin.

Kulolchilik san`ati maktab va markazlarini saqlash va rivojlashtirish masalalari, kulolchilik san`atida uzoq muddatli rivojlanish natijasida yuzaga kelgan mahalliy maktablar xususiyatlari, shaxsiy va jamoaviy ijodiyot, badiiy an`analar, naqshlar majmui, hamda xalqning avloddan-avlodga o`tadigan o`ziga xos mahalliy jihatlarini o`ziga qamrab oladi.

Xulosa: xulosamiz yakunida Samarqand va Xiva kulolchilik maktablari o`zaro farq qiladigan, lekin bir-birini to`ldiruvchi an'anaviy san'atlardir. Samarqand kulolchilik maktabi o`zining kompleks naqshlari va ingliz ustozlari san'ati bilan tanilgan bo`lsa, Xiva kulolchilik maktabi ranglar va naqshlar bo`yicha o`ziga xoslikni saqlab kelgan. Ikkala maktab ham O`zbekistonning kulolchilik tarixida katta o`ringa ega bo`lib, ularning mahsulotlari nafaqat milliy, balki xalqaro bozorga ham mashhur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abduvaxobova Sevara Alisher Qizi (2022). TEMA« SOVERShENSTVOVANIYE ZANYaTIY IZOBRAZITEL`NYM ISKUSSTVOM I RAZVITIYE SPOSOBNOSTEY

UChAIIIIXSYa». *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1 (2), 104-107. Doi: 10.5281/zenodo.7182013.

2. Baymetov, B. B., & Sharipjonov, M. S. O. (2020). Development Of Students' Descriptive Competencies In Pencil Drawing Practice. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 2(08), 261-267.
3. oglu Sharipjonov, M. S. OLIY PYEDAGOGIK TA'LIMDA TALABALARGA MUAMMOLI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI.
4. Mirzahamdorova, QB (2022). BO'LAJAK TASVIRIY SAN'AT O'QITUVCHILARINI O'QUVCHILARIDA BADIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHGA AMALIY SAN'ATNING O'RNI. SARQ UYGLANISHI: *INNOVATION, TA'LIM, TABIIY VA IJTIMOIIY FANLAR ILMIY JURNALI*.
5. Abdinabi, A. va Rayhona, T. (2024). Tasviriy san'at turlari va janrlarida badiiy ijod asoslarining o'ziga xos xususiyatlari. *Web of Teachers: Inderscience Research*, 2 (3), 219-228.
6. Winetsky, D. E., Negoescu, D. M., DeMarchis, E. H., Almukhamedova, O., Dooronbekova, A., Pulatov, D., ... & Goldhaber-Fiebert, J. D. (2012). Screening and rapid molecular diagnosis of tuberculosis in prisons in Russia and Eastern Europe: a cost-effectiveness analysis. *PLoS medicine*, 9(11), e1001348.